

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutaba Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бобоназаров Хуршид Ишпулатович

Магистрант кафедры русского языка и литературы
Термезского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности деловой переписки на русском языке как важного инструмента официальной коммуникации в профессиональной среде. Определены ключевые структурные элементы письма, такие как заголовок, обращение, основное содержание и заключение, а также подчеркнута важность соблюдения норм оформления и речевого этикета. Особое внимание уделено стилю и тону деловой переписки, требованиям формальности, вежливости и корректности в изложении информации. Описаны наиболее распространённые типы деловых писем, включая коммерческие предложения, запросы, жалобы и уточнения. Выделены типичные ошибки, встречающиеся в деловой переписке, и обозначена роль правильного оформления как показателя профессионализма. Работа подчёркивает значимость деловой переписки как средства эффективного и результативного взаимодействия в рамках деловых отношений.

Ключевые слова: деловая переписка, официальный стиль, структура письма, форматирование, речевой этикет, деловая коммуникация, коммерческое письмо, запрос, жалоба, уточнение, стиль и тон, оформление документов, вежливость, грамматические ошибки, профессионализм, стандарт общения, корректность, деловые отношения.

Annotatsiya: Mazkur maqolada rus tilidagi ishbilarmonlik yozishmalarining asosiy xususiyatlari ko'rib chiqilgan bo'lib, ular professional sohadagi rasmiy muloqotning muhim vositasi sifatida talqin etiladi. Unda ish xatining asosiy tarkibiy qismlari – sarlavha, murojaat shakli, asosiy mazmun va yakuniy qism – aniqlab berilgan hamda to'g'ri formatlash va nutq odobiga amal qilish zarurligi ta'kidlangan. Ishbilarmonlik muloqotining uslubi va ohangiga alohida e'tibor qaratilgan; rasmiylik, xushmuomalalik va ifodadagi aniqlik muhim ekani ta'kidlanadi. Maqolada ish xatlarining eng ko'p uchraydigan turlari – tijorat takliflari, so'rovlar, shikoyatlar va izohlar bayon etiladi. Ishbilarmonlik yozishmalarida yo'l qo'yiladigan tipik xatolar, shuningdek, formatlashning professionallik belgisi sifatidagi roli ko'rsatilgan. Tadqiqot ishbilarmonlik yozishmalarini professional munosabatlarda samarali va unumli muloqot vositasi sifatida qo'llashning muhimligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: ishbilarmonlik yozishmalari, rasmiy uslub, xat tuzilmasi, formatlash, nutq odobi, ishbilarmonlik muloqoti, tijorat xati, so'rov, shikoyat, izoh, uslub va ohang, hujjat formatlash, xushmuomalalik, grammatik xatolar, professionallik, muloqot standarti, aniqlik, ishbilarmonlik munosabatlari.

Abstract: The article examines the main features of business correspondence in Russian as a vital tool of formal communication in the professional sphere. It identifies key structural elements of a business letter, including heading, salutation, main content, and closing, and emphasizes the importance of proper formatting and adherence to speech etiquette. Particular attention is paid to the style and tone of business communication, the necessity of formality, politeness, and accuracy in expression. The paper outlines the most common types of business letters, such as commercial offers, inquiries, complaints, and clarifications. Typical mistakes in business writing are highlighted, as well as the role of formatting as a sign of professionalism. The study underscores the importance of business correspondence as a means of effective and productive interaction within professional relations.

Key words: business correspondence, formal style, letter structure, formatting, speech etiquette, business communication, commercial letter, inquiry, complaint, clarification, style and tone, document formatting, politeness, grammatical errors, professionalism, communication standard, accuracy, business relations.

ВВЕДЕНИЕ

Деловая переписка представляет собой форму официального письменного общения между организациями, учреждениями, юридическими и физическими лицами, осуществляемого с целью обмена информацией, координации действий, оформления договорных отношений, а также фиксации дого-

ворённостей и результатов делового взаимодействия. В структуру деловой переписки входят разнообразные документы, такие как письма, запросы, предложения, уведомления, претензии и ответы на них, оформленные в соответствии с установленными нормами официально-делового стиля.

Актуальность деловой переписки в современной деловой среде обусловлена её ключевой ролью в поддержании эффективных коммуникаций между участниками хозяйственной деятельности. Грамотно выстроенная переписка способствует укреплению деловой репутации, обеспечивает юридическую точность договорённостей и повышает прозрачность взаимодействия между сторонами. В условиях цифровизации документооборота и расширения международного сотрудничества особую значимость приобретает соблюдение языковых, структурных и этических норм делового общения, что требует чёткого понимания специфики официально-делового стиля русского языка.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Основу грамотной деловой переписки составляют её структурные элементы, каждый из которых выполняет определённую, строго регламентированную функцию. Структура делового письма не случайна – она формировалась в процессе практики и призвана обеспечить читаемость, логичность и профессионализм делового документа. Первым элементом, с которого начинается любое письмо, является заголовок (в случае необходимости) и указание адресата. Заголовок может кратко отражать содержание письма или его тематику, особенно в случае вложений, уведомлений или пояснительных записок. Адресат – это обязательный элемент, определяющий, кому направлен документ. Указание полной должности, фамилии и имени адресуемого демонстрирует уважение, знание организационной иерархии, а также исключает недоразумения в передаче информации. Отсутствие точности в этом пункте может быть расценено как формальное или невнимательное отношение к партнёру по переписке.

Следующим важным компонентом делового письма является приветствие. Несмотря на свою краткость, оно играет ключевую роль в установлении корректного тона общения. Приветствие должно быть вежливым, уместным и соответствовать статусу получателя. Использование формулировок вроде “Уважаемый Иван Иванович” или “Господин директор” является нормой официальной переписки. Оно демонстрирует уважение, способствует созданию конструктивной атмосферы общения и подготавливает адресата к восприятию основного содержания. Приветствие не должно быть слишком формальным или, наоборот, чрезмерно дружеским – важно соблюдение баланса официальности и деликатности.

Основное содержание письма – его центральная и наиболее объёмная часть. Именно здесь излагается цель письма: суть вопроса, деловое предложение, информация, требующая реакции или подтверждения. Содержание должно быть логично выстроено, разделено на абзацы, каждый из которых отвечает за отдельную смысловую часть. Язык должен быть деловым, без лирических отступлений, с точными формулировками и без двусмысленностей. Избегание канцеляризмов, чрезмерной витиеватости и излишней краткости – залог успешной передачи информации. Важно, чтобы письмо отвечало на вопросы “что?”, “зачем?” и “что требуется от адресата?” – только тогда оно будет восприниматься как полноценный деловой документ.

Заключение и подпись завершают письмо, подводя итог изложенному. Заключительная часть включает в себя выражение надежды на ответ, благодарность за внимание, предложение о дальнейшем сотрудничестве или указание на прилагаемые документы. Формулировки могут варьироваться в зависимости от ситуации: “Благодарим за сотрудничество”, “Ожидаем вашего скорейшего ответа”, “Надемся на взаимопонимание”. Это не просто формальность – заключительные слова закрепляют общий тон письма и влияют на эмоциональное восприятие получателем. Подпись, как завершающий элемент, содержит фамилию, имя, отчество отправителя, его должность и, при необходимости, контактную информацию. Это придаёт письму официальный статус и позволяет адресату в случае необходимости оперативно связаться с автором.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Следовательно, каждый элемент делового письма выполняет определённую функцию, а в совокупности они обеспечивают не только точность и логичность передачи информации, но и формируют образ организации как надёжного и профессионального партнёра. Несоблюдение структуры или её искажение могут привести к недопониманию, снижению уровня доверия и даже к потере делового контакта. Поэтому знание и строгое соблюдение структуры делового письма являются необходимым условием для успешной деловой коммуникации.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из ключевых аспектов деловой переписки является её стиль и тон, от которых напрямую зависит восприятие информации и эффективность коммуникации между сторонами. В деловом общении, как правило, применяется формальный стиль, который характеризуется строгостью изложения, логической последовательностью, однозначностью формулировок, а также отсутствием разговорной или эмоционально окрашенной лексики. Такой подход обусловлен необходимостью точной и объективной передачи информации, а также соблюдением установленных норм делового этикета. При этом использование элементов вежливости и персонализированного подхода, например, обращения по имени-отчеству, выражения благодарности или формулы уважения, не только допустимо, но и желательно, так как способствует поддержанию деликатного и конструктивного диалога. На этом фоне неформальный стиль допускается крайне ограниченно – лишь в ситуациях, когда между сторонами уже сформированы устойчивые доверительные отношения, а контекст взаимодействия не требует жёсткого соблюдения официальных норм. Даже в таких случаях деликатность, сдержанность и корректность остаются обязательными: недопустимы категоричные формулировки, приказной тон, агрессия или эмоциональное давление. Подобные отступления могут нанести вред репутации организации и привести к затруднениям в дальнейшем взаимодействии.

Тон и стиль переписки тесно связаны с типом делового письма, так как именно его содержание определяет степень формальности и выбор языковых средств. Наиболее распространёнными видами деловой переписки являются коммерческие письма, запросы и ответы, а также жалобы и уточнения. Коммерческие письма охватывают широкий спектр информационного обмена: предложения о партнёрстве, уведомления о новых товарах и услугах, сообщения о сроках поставок, условиях оплаты или скидках. Такие документы требуют особенно тщательной проработки, поскольку они являются «лицом» организации и напрямую влияют на восприятие её деловой культуры. Запросы и ответы, как разновидность информационной корреспонденции, служат для установления деталей, прояснения условий, получения официальных подтверждений. Здесь особую роль играют ясность формулировок и уважительное обращение, чтобы избежать недопонимания. Жалобы и уточнения отражают аспект обратной связи: они позволяют оперативно реагировать на недочёты, разногласия и непредвиденные ситуации. При составлении таких писем важно соблюдение дипломатичности, такта и ориентации на решение проблемы, а не на её обострение. Независимо от содержания и цели, все типы писем подчиняются единым требованиям оформления и стилового соответствия, что обеспечивает единообразие и деловую целостность переписки.

Существенным фактором, определяющим качество деловой переписки, является соблюдение норм внешнего оформления документа. Внешний вид письма представляет собой неотъемлемую часть делового имиджа и может оказывать не меньшее влияние, чем само содержание. Как правило, используется стандартный шрифт – Times New Roman или Arial размером 12–14 пунктов, обеспечивающий читаемость и строгость оформления. Текст выравнивается по левому краю, соблюдаются стандартные поля документа (обычно 2 см со всех сторон), логическая разбивка текста на абзацы строго обязательна. В организациях может действовать собственный регламент деловой переписки, предполагающий использование фирменных бланков, включение логотипа, регистрационного номера, ссылок на исходящие и входящие письма, а также указание контактной информации. Особенно важно соблюдать внутренние стандарты при ведении официальной переписки с государственными структурами, контрагентами и иностранными партнёрами. Пренебрежение этими требованиями может восприниматься как неуважение, невнимательность или отсутствие профессиональной культуры. Напротив, грамотно оформленный и стилистически выдержанный документ способствует укреплению доверия между сторонами, ускоряет процесс обработки информации и демонстрирует высокую степень ответственности со стороны отправителя.

Тем не менее, несмотря на чётко регламентированные нормы, в практике деловой переписки нередко встречаются ошибки, способные негативно повлиять на восприятие письма и отношения между сторонами. Одними из наиболее распространённых являются грамматические и пунктуационные ошибки, которые создают впечатление небрежности, снижают уровень доверия к отправителю и могут исказить смысл написанного. Не менее вредны ошибки оформления: отсутствие необходимых реквизитов, неправильное указание даты, несоблюдение структуры. Все эти недочёты подрывают официальность переписки и затрудняют её использование в деловом документообороте.

Из этого следует, что деловая переписка – это не просто обмен информацией, а целостная система коммуникации, требующая внимательного отношения ко всем её составляющим: от формулировки мыслей до внешнего оформления текста. В ней должны гармонично сочетаться точность и вежливость, стандартизация и индивидуальный подход, формальность и логичность. Грамотно выстроенное

деловое письмо служит залогом эффективного делового общения, способствует укреплению деловых связей и успешной реализации профессиональных задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, деловая переписка представляет собой неотъемлемую часть современной профессиональной коммуникации, обеспечивая структурированное, точное и юридически значимое взаимодействие между сторонами. Её эффективность определяется совокупностью факторов: правильным построением структуры письма, адекватным выбором стиля и тона, соответствующим типу сообщения, а также соблюдением норм оформления.

Каждый элемент – от указания адресата и формулировки приветствия до ясного изложения основной информации, корректного заключения и визуального оформления документа – выполняет важную функцию и требует внимательного подхода. Стиль деловой переписки должен оставаться сдержанным, уважительным и формальным, вне зависимости от тематики обращения, поскольку именно такие качества способствуют формированию доверительных и устойчивых деловых отношений. Разнообразие типов писем диктует необходимость точной передачи содержания, особенно в случаях коммерческих предложений, запросов или жалоб, где важна каждая деталь. Особое внимание должно уделяться соблюдению установленных стандартов форматирования и внешнего вида письма, так как эти аспекты напрямую влияют на восприятие адресатом профессионального уровня организации. В совокупности все перечисленные компоненты образуют единое пространство деловой культуры, нарушение которой может привести к недопониманию, снижению эффективности взаимодействия и подрыву деловой репутации. Следовательно, владение нормами и правилами деловой переписки является не просто формальным требованием, а важным профессиональным навыком, необходимым для успешной деятельности в любой сфере.

Список использованных литературы:

1. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.
2. Бозоров, П. (2024). Evolution of the biographical genre in documentary literature: analysis of the diversity of forms and trends. *Modern Science and Research*, 3(2), 248–253.
3. Бердиева, Ш. (2023). Бошланғич таълимда компетенциявий ёндашувнинг зарурияти. *Interpretation and Researches*, 2(1).
4. Умаров, А. А., & Абдумуродова, М. Р. (2023). Языковые и речевые аспекты устной и письменной речи в обучении русскому языку как иностранному. *International Journal of Scientific Researchers (IJSR) INDEXING*, 3(2).
5. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 575–580.
6. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o'ziga xosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59–62.
7. Умаров, А. А. (2023). Использование аудиовизуальных средств на уроках по русскому языку. *Научный Фокус*, 1(7), 185–189.
8. Нурмаматов, Б. Б., & Миротин, О. Д. (2023, июнь). Роль литературы в эпоху цифровой революции. В *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*, 2(6), 167–173.
9. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2023). Современные технологии преподавания русского языка как иностранного. *Научный Фокус*, 1(7), 181–184.
10. Умаров, А. А. (2023, май). Оценка уровня владения русским языком в узбекских школах. In *International Scientific Research Conference*, 2(14), 130–134.
11. Шавилова, Н. (2024). Technologies in teaching Russian language in a non-linguistic university. *Modern Science and Research*, 3(2), 230–234.
12. Оромидинова, Д. (2023). Интерпретация древнегреческих мифов в художественной литературе (на примере мифа о Минотавре). *Экономика и социум*, 6–1(109), 933–936.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.